

Hva kan internasjonal Foucault-basert forskning på læreplaner og praksis tilby matematikkutdanning og undervisning i norsk kontekst?

Dr. Roxana Roos (roxana.roos@uib.no, ORCID: 0000-0002-6860-7875)

Transkripsjon av prøveforelesning knyttet til disputas, 12.11.2021 HVL, Bergen, Ph.D-program av danning og didaktiske praksiser.

© copyright Roxana Roos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5700441>

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser.

<p>Hva kan internasjonal Foucault-basert forskning på læreplaner og praksis tilby matematikkutdanning og undervisning i norsk kontekst?</p> <p><i>Lysbilde 1</i></p>	<p>Konseptet Governmentality/styringsmentalitet</p> <ul style="list-style-type: none">• Security, territory and population (1978) and The birth of biopolitics (1979)• Styring- -mentalitet (governmentality / the art of government)• Forelesninger om regjering og styringskunst <p><i>Lysbilde 2</i></p>
---	--

Temaet for dagens forelesning er internasjonal Foucault basert forskning på læreplaner og praksis og hva denne forskningen kan bidra til matematikkutdanning i norsk kontekst. For det første vil jeg nevne at Foucault er en fransk filosof og idéhistoriker og hans konsepter brukes i mange ulike forskningsfelt. Jeg er en av de som baserte min avhandling på blant annet hans forelesning *Diskursens orden* og jeg brukte Foucaults begreper i en av mine artikler. Undervisning i matematikk i grunnskolen i Norge kjenner jeg lite til, men jeg har erfaring fra videregående skole noen år tilbake i tiden. De siste 6 årene har jeg jobbet på lærerutdanning hvor jeg i hovedsak har hatt ansvar for videreutdanning av lærere som jobber på videregående skole og jeg har også undervist på etter- og videreutdanning som gjelder et tverrfaglig tema grunnleggende ferdigheter. De siste 2 årene har jeg hatt ansvar for masteremnene der vi arbeider med metoder, vitenskapsteori og forberedelsen til å skrive egne masteroppgaver. I masteremnene som jeg underviser i bruker vi internasjonal forskning, men selvsagt er ikke all denne forskningen Foucault basert og i tillegg rettet mot læreplaner. Mine erfaringer, som jeg har nevnt for dere, vil prege dagens forelesning særlig når jeg snakker om hvordan artiklene bidrar til matematikkutdanning i norsk kontekst. Da jeg begynte søking etter artikler til dagens forelesning la jeg merke til at studiene som benytter seg av Foucaults konsepter og som er rettet mot læreplaner og praksis bruker hans maktkonsept og konseptet

governmentality eller styringsmentalitet på norsk. Maktkonseptet forklarer jeg kort ut fra artikkel nr 2 i min forelesning (lysbildet 7), men begrepet styringsmentalitet (styringsmentalitet er egentlig også en form for makt, men jeg separerer det likevel fra det andre konseptet). Hva styringsmentalitet er vil jeg forklare nærmere før jeg starter på internasjonale artiklene. Begrepet ble presentert av Foucault på hans siste forelesninger (forelesningene jeg snakker om nå er på lysbildet (2)), så begrepet presenterte Foucault som en fortsettelse eller en del av sitt konsept biopolitikk. Begrepet utviklet Foucault for å kunne forklare eller også analysere og forstå hva som er spesifikt med maktutøvelsen i moderne samfunn. På tross av at dette er et av de siste konseptene til Foucault, brukes konseptet av mange forskere verden over, særlig i den vestlige verden. Styringsmentalitet er tatt i bruk etter oversettelsen til engelsk i 1990 årene og brukes i veldig mange forskningsstudier; juridiske, sosiologiske, filosofiske, feministiske, psykologiske, medisinske og matematikdidaktiske. I Norge er dette begrepet ikke nytt, det brukes i veldig mange ulike felt. Vi kan til og med lese hele konseptet styringsmentalitet, så hele forelesningen til Foucault på norsk. Boken heter imidlertid *Forelesninger om regjering* og ikke styringsmentalitet fordi forfatteren valgte å oversette begrepet på denne måten. Flere av russiske forskere oversetter begrepet på samme måte. Før jeg går over på enkelte studier ser jeg det som nødvendig å gå litt dypere på begrepet som jeg vil videre omtale som styringsmentalitet for at de som ikke kjenner begrepet fra før kan også være med når jeg diskuterer internasjonal litteratur rettet mot læreplaner.

På dette lysbildet (3) ser vi 3 begreper: styring, mentalitet og kunst. Poenget med denne type styringen er å gå lengre enn å styre individer ved å tvinge dem til noe bestemt, ved å forby dem til å si eller gjøre noe bestemt eller ved å disiplinere deres kropp og handlinger. Det

Styring(s)mentalitet, styrings(kunst)

«Styringen av individer ved hjelp av deres egen sannhet» (foreord til forelesninger om regjering, Neumann, 2002, s. 14)

Produsere sannhet eller viten om seg selv gjennom refleksjon (egenrefleksjon eller sammen med andre)

Ingen direkte eller synlig tvang. Individet er fri eller autonom.

Frihet er viktig for å realisere seg selv, sitt potensial i rammer av de mulighetene vi har innenfor vårt samfunn.

Lysbilde 3

handler om å få tilgang til menneskers sjeler og tenkning. Dette viser Foucault kan gjøres ved å styre individer ved hjelp av deres egen sannhet. Men hvordan får man tilgang til menneskers sannheter? Dette skjer på mange ulike måter ved hjelp av ulike teknikker og teknologier som får individer til å blant annet produsere sannheter eller viten om seg selv og bruke denne viten til å styre seg selv til et bedre eller til et ønsket subjekt av en eller annen diskurs eller et bedre borger av et samfunn

(avhengig av dimensjoner vi bruker). Dette kan eksempelvis skje ved at vi reflekterer over våre handlinger (verbale, fysisk, mentale) og gjør noe med dem eller ved at vi reflekterer sammen med noen. Et kjent og mye brukt teknikk for å få mennesker til å produsere sannheter om seg selv er dialogbasert samtale. Det kan være samtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker eller arbeidsgiver og den som ønsker å bli ansatt eller eksempelvis i norsk kontekst medarbeidersamtale og samtaler mellom lærere og elever (utviklingssamtaler). Det frie og autonome individet forteller på slike samtaler om sine svake sider eller om sine begrensninger og ved hjelp av eksempelvis en lyttende leder eller lærer setter mål for seg selv, så hva skal individet jobbe med for å komme til det fastsatte målet. I skolen har vi for eksempel egenvurdering som kan sees på som en sånn teknikk. Selvutvikling og realisering, så forbedring av selve, skjer under ulike subtile kontrollmekanismer. Eksempelvis er det en sterk fokus på å være miljøvennlige og demokratiske i norsk samfunn. Forventninger om dette normaliserer individer og ved hjelp av arbeide med oss selv forsøker vi å bli bedre samfunnsborgere. Vi reflekterer over det vi gjør og sier og kontrollerer våre handlinger.

Liten sammenfatning: Styring i begrepet styringsmentalitet indikerer en kraft eller makt som virker, ikke bare ved å tvinge noen til å adlyde, men den virker heller ved å balansere mellom subtile tvangs- eller disiplineringsmekanismer og de prosesser der folk selv kan endre eller styre seg selv.

Styrings- mentalitet

•**STYRING**

•**MENTALITET**

Lysbilde 4

Det som gjelder mentalitet i konseptet styringsmentalitet har begrepet en viktig rolle i dannelsen av en forbindelse mellom individer i et samfunn og staten. Det er nemlig gjennom assimilering av bestemte politiske rasjonaliteter at individer begynner å styre seg selv eller arbeide med seg selv i den forventede retningen. Individer tenker at det er de selv som foretar autonome og frie valg og gjør det som forventes av dem.

For eksempel når vi arbeider med oss selv for å ha god helse og å være friske kan dette arbeidet ved første øyekast, forstås som valg vi foretar som autonome individer. Men spørsmål som gjelder folkehelse har en veldig stor interesse for staten, ikke minst velferdsstaten. Uten å være klar over det disponeres vi for reklame (på

eksempelvis tv eller melkekartonger på butikken, kollektiv transport, skoler og liknende), På melkekartonger kan vi eksempelvis lese ordene vitamin D, omega 3, på tv har vi mange ganger hørt og sett formulering «5 om dagen». Under pandemi var det hygiene, holde avstand, ikke besøke hverandre for mye, holde munn når vi hoster, vaksinere oss som var anbefalinger fra myndighetene.

Har vi slike mekanismer i skolen? Ja, vi har felles læreplaner og ulike lover som gir oss, rett til å gå på skolen for å få kunnskaper vi trenger for å få et godt liv i framtiden, staten finansierer er etter - og videreutdanning for lærere, opplæringslov gir rettigheter til elever som gjelder eksempelvis deres rett på å få undervisvurdering. Det som gjelder realfag framstilles det som løsning på nåtidige og framtidige problemer. I tillegg får vi ulike råd og anbefalinger fra internasjonale organisasjoner som OECD hvis elevene gjør det dårlig på eksempelvis PISA-testene.

Staten legger altså til rette for at vi skal kunne realisere oss. Og vår oppgave, ja, vi er rett og slett fri til å velge hvordan vi skal leve våre liv for å være nyttige for samfunn og for å ha et godt liv.

Hva kan vi bruke konseptet styringsmentalitet til? Vi kan bruke konseptet til eksempelvis å analysere utøvelse av makt ved å fokusere på utvikling av statlige rasjonaliteter og teknologier relaterte til dem.

Maktmekanismer: Lov, disiplin, biopolitikk		
Loven	Disiplinen	Biomakt
Rettigheter, privilegier, plikter	Tar hånd om våre handlinger og kropp, forbyggende	Framstår som nødvendig, gode begrunnelser er et viktig våpen (forskning, studentutvikling, kvalitet, attraktive studietilbud)
Begrenser, Kan få personen til å gjøre noe mot sin vilje	Automatiserer og normaliserer, forhindrer unormal oppførsel	Beskytter, hjelper å leve et sunt og godt liv, langt liv
Har åpning fordi den kan tolkes	Usynlig i sin virkemåte Overvåking og kontroll er viktige mekanismer	Individer produserer sannheter om seg selv, styrer seg selv, dialog, samtale og sunn overvåking er viktige mekanismer
Dømmer, straffer, bøtelegger, gir erstatning til offeret	Skyld, vil ikke framstå som unormale, straff	Plikt til å selvrealisere oss, livslang læring
Begrenser frihet		Vi er påtvunget frihet med ansvar

Lysbilde 5

Mens jeg snakket, har jeg ved flere anledninger nevnt ordene lov, disiplin og

biopolitikk. Alle disse begrepene er viktige maktmekanismer i styringen av befolkning i det moderne samfunn. De virker ofte sammen og utfyller hverandre.

Styringsmentalitet hører til styringen ved hjelp av biomakten. Her har jeg laget en tabell (lysbildet 5), kanskje ikke fullstendig og ikke endelig, men den viser likevel noe knyttet til begrepene vi snakker om nå. Loven har eksempelvis en beskyttende oppgave, men samtidig begrenser den menneskers frihet og får dem til å gjøre ting mot sin vilje. Den har selvsagt åpning for tolkning og lovene blir tolket ulikt av ulike dommere og ut fra ulike saker. Hva beskytter loven oss mot? Loven beskytter individer mot urett som kan gjøres mot dem. Vi kan gå til sak mot institusjoner og mot myndighetene, staten. Jeg har et eksempel med en student som ble utvist fra undervisning for plagiat. Studenten tok advokat og vant over institusjon som anklaget han i plagiering. Studenten og andre studentene fikk gjennom denne rettsaken større handlingsrom, jeg som lærerutdanner, fikk beskjed fra min leder om å lage slike kriterier på eksamen som skulle være formulert på den måten at studenten ikke kunne ha en åpning for å vinne hvis han plagierte. Eksemplet viser ikke bare at loven beskytter og at noen kan plutselig få mer frihet eller få rettferdighet eller noen privilegier. Det viser forholdet mellom makt og frihet. Vi ser at frihet, eller det utvidete handlingsrommet til studenten ga grobunn til iverksetting av mer kreative reguleringer. Dette er et kort eksempel på at frihet og makt betinger hverandre.

Disiplinen utøves ikke alltid med utgangspunkt i en skreven lov eller forskrift. Vi har mange skjulte disiplinære normer som tar hånd om vår kropp og vår oppførsel (vi ser det akkurat nå, alle sitter stille, ingen snakker i telefon, ingen hører på musikk eller danser) Her snakker jeg om det aksepterte, akseptable og normale i vårt samfunn. Disiplinen er ofte usynlig i sin virkning, nesten ingen bruk av vold, men straff i en eller annen form kan forekomme. Hvordan vil dere føle det hvis plutselig ringer deres telefon akkurat nå?

Biopolitikk – tanken her er å nå flest mulig og ikke ta i bruk for mange kostbare ressurser, slik at befolkning selv styrer seg selv. Poenget er å gi mennesker trygghet, beskytte borgere, ta være av befolkningen. Alle får likeverdig tilbud med god kvalitet og alle får gode råd, ment for å utløse individers eget ansvar og initiativ. Målet er at de det gjelder selv styrer seg selv i en riktig retning, men individer er ikke etterlat til seg selv. De overvåkes og kontrolleres. Vi har eksempelvis statistisk overvåking. Staten leder folk i riktig retning, befolkning læres opp til å bekjenne eller fortelle om

sine svake og sterke sider og være med på å utarbeide forbedringsplan. Biomakt aksepteres av befolkning og den kan ofte være ønsket, den er ikke tvingende, den viser dem retning som «retningslinjene gjør» for lærerutdannere. Poenget er å tvinge individer til å ha frihet med ansvar i bestemte rammer. Det vi gjør, gjør vi ikke bare for oss selv, vi har ansvar for et helt samfunn og gjerne neste generasjon. Som med vaksiner, og ansvaret som lærere har for framtidige borgere og lærerutdanning for lærere. Ledestilen er ikke tvingende, men veivisende eller tillitbasert. Man har rom for å velge, men valg har konsekvenser, derfor bør de gjøres med ansvar. I min avhandling viser jeg hvordan studentevalueringer og tilbakemeldinger fra studenter brukes av lærerutdannere. Lærerutdannere lytter til det studentene sier og prøver å endre sine handlinger utfra studenters tilbakemeldinger. Men dette gjøres så lenge det som klages på kan finne sin støtte i noen retningslinjer eller forskning. Hvis det ikke gjør det, da argumenterer lærerutdannere imot.

Videre vil jeg gå inn på noen av internasjonale artiklene som fokuserer på læreplan eller praksis og som benytter seg av konsepter til Foucault. Det er kanskje viktig å nevne at feltet er svært omfattende. Det er store mengder internasjonal forskning på dette feltet og

The production of reason and power: Curriculum history and intellectual traditions (Popkewitz, 1997)

"I view curriculum as a particular, historically formed knowledge that inscribes rules and standards by which we 'reason' about the world and our 'self' as a productive member of that world. The rules for 'telling the truth' in curriculum, however, are not only about the construction of objects for our scrutiny and observation. Curriculum is a disciplining technology that directs how the individual is to act, feel, talk, and 'see' the world and 'self'. As such, curriculum is a form of social regulation." (s. 132)

Lysbilde 6

særlig studier som rettes mot grunn- og videregående skole. Den første innledende artikkelen er til Popkewitz som har skrevet mange artikler der han bruker Foucault og der han forsker på utdanning. Hans artikkel, som jeg har valgt for dagens forelesning, inviterer oss til en kritisk refleksjon og mulig diskusjon rettet mot hvordan vi kan forstå ordet læreplan og hvilken virkning den kan ha på elever, lærere og framtidige borgere. Artikkelen tar utgangspunkt i blant annet Foucaults begrepene disiplinen og styringsmentalitet. Ved hjelp av disse verktøyene viser Popkewitz at læreplan kan sees på som en bestemt, historisk formet kunnskap som inneholder regler og standarder. Det er nemlig gjennom LP og iverksettelse av LP i praksis at vi sosialiserer oss, får kunnskap om verden rundt oss, om fag, om hva fagene kan brukes til og om hvordan man arbeider med de ulike fagene. Læreplanen beskriver Popkewitz med utgangspunkt i Foucault som en disiplinerende teknologi som styrer hvordan den enkelte individ bør handle, føle, snakke, og «se» verden og «seg selv». Så læreplanen er en form for sosial regulering. Den, dvs læreplan, med skolen som

institusjon, normaliserer individer etter bestemte verdier, regler og eksempelvis etter hvordan de skal være mot andre. Dette har relevans for den norske utdanningen eksempelvis sett den i lys av de to siste reformene med nye læreplaner. Da mener jeg LP06 og LP2020. Hvordan regulerer og sosialiserer læreplanene elever og deres lærere? Elevene skal eksempelvis vurdere seg selv og lærere skal gi elever både underveis- og slutt vurdering og i tillegg skal elevene få produktive tilbakemeldinger. Elevene, gjennom ulike fag, skal forstå hva dvs å være en demokratisk borger, de skal lære å ta ansvar for egen økonomi, matematikkfaget har ansvaret for det. De skal lære å sette opp budsjett, lære hvordan de skal bruke og forstå statistikk og læreplanen inneholder et tverrfaglig tema folkehelse og livsmestring (dette temaet skal arbeides med i alle fag, også i matematikk). Jeg har kikket på Utdanningsdirektoratet sine sider, og det er interessant. De har bruksanvisninger og definisjoner på nesten alt. Læreplan har til og med en konkret bruksanvisning for lærere som heter «Hvordan ta i bruk nye læreplaner?». Hvis vi klikker på denne bruksanvisningen, så får vi redegjørelse for hva er hva og noen understreket ord som tilpasset opplæring og dybdelæring som er klikkbare, og kan videre gi forklaring for hvordan de kan forstås. Læreplan har også link med nettsteder som er aktuelle i arbeidet med matematikk.

Den neste artikkelen som jeg har valgt, handler mer om ulike praksiser enn direkte om læreplanen. I artikkelen benytter forfatteren seg av maktkonseptet til Foucault, og som dere ser her, redegjør hun for hvordan begrepet kan forstås. Med utsagnet viser forskeren at makt ikke finnes hos enkelte individer, men den er overalt og den er transformativ og dynamisk. Den er med på å posisjonere sosiale aktører, den er i våre handlinger ved å eksempelvis automatisere eller kontrollere dem. I tillegg er maktrelasjonene med på å konstruere vår forståelse av bestemte objekter eksempelvis matematikk i skolen. I studien gjennomføres det analyse av maktens mikrofysikk i matematikkutdanningspraksis som innebærer at forfatteren undersøker hvordan det daglige samspillet mellom de ulike sosiale aktørene som deltar i praksis som gjelder matematikkutdanning eller undervisning, i og utenfor utdanningsinstitusjoner, muliggjør bestemte måter å snakke om og se matematikk på i undervisning og læring. Analysen er også med på å synliggjøre de mekanismene som ekskluderer og

A socio-political look at equity in the school organization of mathematics education (2007), Paola Valero

«Power is not an intrinsic and permanent characteristic of social actors; rather, it is their capacity to participate by taking and defining the positions and conditions for engaging in social practice. Thus, power is not monolithic; it is distributed in social relations and is in constant transformation. This transformation does not necessarily happen directly in open struggle and resistance, but through the everyday participation of actors in social practices, in the creation of their meaning, and in the constitution of their associated discourses»

analysis of the microphysics of power in mathematics education practices

Lysbilde 7

inkluderer deltakere i prosesser som finner sted i eksempelvis et klasserom. Den type analyse er både relevant og interessant i norsk utdanning. For eksempel i masteremnene på lærerutdanning. Personlig er jeg opptatt av tverrfaglighet og at vi ikke monopoliserer fagene, men lærer av hverandre. Jeg har ansvar for masteremnene i matematikk, men det jeg snakker om nå kan også være aktuelt for andre fag.

Masterstudentene prøver ofte å rette fokuset på ett bestemt klasserom og metoder eller prosedyrer som kan bedre læring, men kontekst som omgir det utvalgte klasserommet tas lite hensyn til og studentene retter heller ikke oppmerksomhet mot at det ikke bare metodene for undervisning som er viktige, men også de mulighetene til å delta som enkelte elever får eller ikke på bakgrunn av relasjoner som utspiller seg i et klasserom. Dette illustreres i studien ved hjelp av to eksempler. Et av disse er observasjoner og intervjuer fra en skole i Danmark. I det utvalgte klasserommet er matematikklæreren nyutdannet og en av elevene, slik det står i teksten er svak i matematikk. Elevens forhold til medelever er av en underordnet karakter fordi de kan både kommandere henne til å løfte opp deres ting som har falt på gulvet og irrettesetter henne hvis hun eksempelvis ser litt lenge på en av dem. Nyutdannet lærer forteller i intervjuet at den ovennevnte eleven har noen problemer med læring og at det er iverksatt noen tiltak. Læreren sier at hun har prøvd å hjelpe eleven, men det tar for mye tid og for å kunne hjelpe både denne eleven og andre elever valgte læreren å lage spesielt tilpassete oppgaver som den svake eleven kunne arbeide med *på egen hånd*. Dette viser, ifølge forfatteren, at læreren forsøker å følge nasjonale krav om differensiering og tilpasset opplæring av elever. Videre kommer det fram at nasjonale og lokale myndighetene ikke gir så mye ressurser som skolene kan disponere for å inkludere elever som den ovennevnte. Derfor er det opptil skoleledelse og lærere å tilpasse undervisning. I tillegg står det i artikkelen at læreren fikk vite av andre lærere om at noen av familiemedlemmer til den svake eleven også hadde problemer med læring. Her ser vi mange ulike mekanismer som ekskluderer den svake eleven fra muligheter til å delta på lik linje med andre i matematikkundervisning. Mekanismene er både dårlig økonomi i skolen, lite hjelp fra staten, aksept av den svake eleven at andre kommanderer henne, andres forhold til eleven og læreres kollektiv forestilling om at elevers lærevansker har sammenheng med vansker til deres slektninger. Jeg liker denne artikkelen veldig godt og bruker den i masterutdanningen for å vise lærerstudenter at læring og elevers forståelse av matematikk og deres muligheter til å

delta i undervisningen er en kompleks prosess og avhenger ikke bare av undervisningsmetoder.

Denne artikkelen, på samme måte som den forutgående, retter fokuset på relasjoner som utspiller seg i et klasserom eller flere matematikklasserom i en svensk skole. Elvene som deltar i studien, er mellom 7 og 16 år. Studien baserer seg på

Governing through Implicit and Explicit Assessment Acts: Multimodality in Mathematics Classrooms

Lisa Björklund Boistrup 2015

“Assessment is here understood as something always present in teaching and learning, incorporating feedback as well as tests”

“For each discourse, governmentality will be discussed in the form of governing taking place in teacher–student interactions”.

“...governing is not solely addressed as in what the government does, but also other institutions, and their processes, within the school system. Decision levels that may affect teaching practices, including assessments, are the government”

Lysbilde 8

observasjoner og enkelte dokumenter produsert i undervisningsprosessen.

Forfatteren benytter seg av Foucaults konseptet styringsmentalitet og begrepet diskurs. Men slik jeg ser det, er det i hovedsak styring og diskurs som brukes i analysen. Det avdekkes ulike mekanismer som påvirker handlinger i klasserommet som former elevenes forståelse for hvordan de bør svare, hvilke svar som er velkomne, hvordan oppgavene skal presenteres, hvordan elevene skal gå videre i prosessen med oppgaveløsning eller korreksjonen, hvis de svarer feil. Det som undersøkes i artikkelen er vurderingspraksiser slik de utspiller seg i et klasserom. Forståelsen av begrepet vurdering er mer utvidet enn bare det å gi elevene en karakter på eksamen eller en prøve som dere ser på lysbildet (8). Her tas med vurdering som framkommer fra tilbakemeldinger, gester, mimikk, stilhet, osv. Det tydeliggjøres gjennom artikkelen hvordan lærere på ulike måter gir vurdering og tilbakemelding på elevers svar og løsninger på oppgaver. Forfatteren skriver at avgjørelsene som tas i klasserommet og vurdering eller respons som læreren gir til sine elever påvirker praksiser i klasserommet og kan forstås som en form for styring. I studien identifiseres ulike diskurser som handler om vurdering. Mekanismene i diskursen eller styringsformer som framkommer gjennom vurdering er ulike. Eksempelvis kan lærerens stilhet forstås som en form for tilbakemelding fordi læreren med sin kroppsspråk indikerer interessen og viser at hun lytter. Studien viser også hvilke praksiser i et matematikklasserom kan forstås som vurderende og hvilke effekter de har på elevenes deltakelse i kommunikasjonen. Eksemplene i studien er detaljerte og beskrivende. I norsk kontekst tenker jeg at de kan brukes av matematikklærere i deres refleksjon knyttet til deres og skolens vurderingspraksis. Eksemplene i artikkelen er så utfyllende og detaljerte at de kan brukes av skoler for at de kan endre sin praksis, etter felles refleksjon. I tillegg kan de brukes av

lærerstudenter for å analysere sin vurderingspraksis.

Artikkelen har også noen refleksjoner rettet mot hva den ikke har gjort og hva man kan gjøre videre. En av disse refleksjonene er hvordan dialogbasert pedagogikk, som en del av governmentality, kan analyseres som en teknikk som former aktive, selvregulerende og ansvarlige individer. Jeg tenker at dette er en interessant problemstilling som masterstudenter kan undersøke.

En annen artikkel som er interessant å legge merke er rettet mot læreplaner i profesjonsutdanninger. Forfatterne benytter seg av Foucaults konsepter om diskurs, governmentality og biomakt for å utforske hvordan den skjulte læreplanen, som et objekt for

intervensjon og styring i medisinsk utdanning, relaterer seg til medisins profesjonelle prosjekt. Begrepet diskurs brukes i analyseprosessen og for at dette skulle være mulig gir forfatterne ulike redegjørelser for hva diskurser er, for deres egenskaper og virkninger. Diskurs forstås med utgangspunkt i Foucault`s bok Kunnskapsarkeologi som praksiser som systematisk former objekter de taler om (I en klasseromdiskurs kan eksempelvis matematikk bli formet gjennom ulike praksiser). I tillegg forstås begrepet som en sammenvevet samling med tekster og metoder for deres produksjon og distribusjon som former objekter. Diskurser, skriver forfatterne, er dynamiske og de endres og utvikles over tid. I tillegg inneholder diskurser dominerende ideer om noe bestemt som muliggjør materielle relasjoner mellom individer og mellom individer og institusjoner. Til slutt skriver forfatterne at diskurser kan inneholde utsagn, beskrivende og definerende utsagn, om bestemte identiteter (eksempelvis sykepleier eller lærer) som påvirker individets forståelse og forhold til disse identitetene. En lærer kan i noen av styringsdokumenter presenteres eksempelvis som en ekspert og i andre som fasiliteter. Disse beskrivelsene posisjonerer individer på ulike måter og de finner sin støtte i ulike teorier for hva dvs å være en god lærer. En ekspert lærer må eksempelvis både kunne sitt fag og ha didaktiske og metodiske kompetanser og ferdigheter, mens lærer fasiliteter ser på undervisning og læring som på en prosess der en elev har eget ansvar for læring og lærer er veiviser. Forfatterne bruker faktisk eksempler med lærere i sin tekst, og disse

Discourse, Governmentality, Biopower, and the Hidden Curriculum, (2014) Martimianakis and McNaughton

- Forfatterne benytter seg av Foucault's **concepts of discourse, governmentality, and biopower** to explore how the hidden curriculum, as an object for medical education intervention and management, relates to medicine's professional project
- **"Government is achieved through educating citizens in their professional roles and in their personal lives—in the languages by which they interpret their experiences, the norms by which they should evaluate them, the techniques by which they should seek to improve them"**
- **GOVERNING THE MODERN, NEOLIBERAL CHILD THROUGH ICT RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION** (PAOLA VALERO and GELSA KNIJNIK (2015))

Lysbilde 9

eksemplene mener jeg er svært aktuelle å tenke på for både lærere i skolen og i lærerutdanning.

Skjult læreplan, som er artikkelens anliggende, er ikke de eksplisitte målene for opplæring eller læring, men de utsagnene, beskrivelsene, teoriene, henvisningene til forskningsstudier som vi finner i læreplanen eller andre relevante dokumenter som forteller oss om de, på et bestemt tidspunkt foretrukne, identiteter til profesjonelle grupper. Men hvordan overtar vi eller former oss selv ut fra identiteter som tilbys oss i de skjulte læreplanene? Dette skjer på de ulike profesjonsrettede yrkesskolene eller utdanningene som lærerutdanning eller sykepleieutdanning. Lærere på disse utdanningsinstitusjonene eller programmene velger ut og bruker i undervisning en bestemt type forskningslitteratur, bestemte arbeidsmåter, definisjoner, altså ulike praksiser lærer oss hva dvs å være en god matematikklærer og de tilbyr oss et bestemt profesjonsspråk som er også viktig i formingen av profesjonsidentiteter. Her vil jeg også nevne at denne artikkelen er litt lik artikkelen til Valero med medforfatteren (tittelen ser dere på lysbildet (9)). Artikkelen tar også i bruk konseptet styringsmentalitet og analyserer internasjonal matematisk forskningshåndbok, seksjon som heter teknologier i matematikklæreplaner. De analyserer 270 sider med forskningsstudier som handler om bruk av IKT i matematikkutdanning (undervisning og læring). De leter etter utsagn som handler om det ønskede, grovt sagt, produktet av matematikkundervisning gjennom studiene de analyserer, så de søker etter rasjonaliteter som framtrer fra de utvalgte studiene. De finner to hoved rasjonaliteter som knyttes til neoliberalisme og til modernitet. (et eksempel på borgere som vårt samfunn ønsker å skape er de som tenker at matematikk eller realfag er løsning på alle problemer). Artikkelen er relevant fordi forskning brukes i både lærerutdanning og i skoler for å forbedre praksis. I tillegg ser vi at stortingsmeldinger refererer ofte til forskning.

Den siste artikkelen som jeg har valgt å ta med berører læreplan på helt annen mate. Artikkelen gjelder postkommunistisk Ukraina. Selv om denne artikkelen er litt gammel, er den aktuell både metodisk sett og med tanke på resultatene. Datamaterialet i studien

Educational policy-making in post-communist Ukraine as an example of emerging governmentality: discourse analysis of curriculum choice and assessment policy documents

[1999–2003] Olena Firmyar (2008)

This paper is an attempt to conceptualise educational policy-making (with its disparities between 'democratised' discourses and 'Sovietised' practices) as a form of emerging governmentality or governmentality-in-the-making on the level of the state, using Ukraine as a case study.

For example, the reader is presented with the statement that 'competencies are not the sum of knowledge, are not skills, are not abilities'. The second part of the definition appears to partially contradict the first one as it maintains that 'competencies belong to the sphere of abilities, because abilities are competencies in action' (s. 583)

'the competencies denote a general ability based on knowledge, experience, values and skills gained in the process of learning'.

Lysbilde 10

er utdanningspolitiske dokumenter og forfatteren benytter seg av konseptet styringsmentalitet i analysen. I studien identifiseres ulike maktformer i et land som befinner seg i grensen mellom å gå fra etablerte praksiser fra sovjet (så løsrivelse fra Russland) og nye demokratiske nyliberalistiske som tilhører vesten. Det interessante er at i flere politiske dokumenter finner forfatteren noen motsigelser og utsagn som er ment for å overbevise befolkning i hvorfor reformering og statlig styring er nødvendig for Ukraina. Her har jeg tatt med et utdrag fra artikkelen som dere ser på lysbildet (10). Utdraget viser hvordan dokumentene motsier seg selv og forvirrer leserne. Etter å ha forvirret leseren om kompetanse er evner, eller om evner er ikke kompetanse, definisjonen forsøker å rehabilitere sin logikk og sier at "kompetansen betegner en generell evne basert på kunnskap, erfaring, verdier og ferdigheter som er oppnådd i læringsprosessen. Under presenteres plutselig de viktigste ferdighetene. Dette er: multicultural skills, literacy, ICT/IT skills og life-long learning skills. Den skapte forvirringen er viktig for å kunne gå over fra de praksisene og oppfatningene som var etablerte under sovjet og til den nye forståelsen som kommer fra vestlige land. Her ser man at selv om artikkelen er relativt gammel nevnes det de samme ferdighetene som vi har i den norske læreplanen. En annen mekanisme identifisert i politiske dokumenter er satsing på å integrere elevens bevissthet knyttet til hvordan de vil bidra til sin egen framtid og til fellesskapet/samfunnet i deres utdanning. Dette skjer ved at man allerede fra ungdomstrinn har noen profesjonsretninger som elevene kan velge å fordype seg i. Hvordan få borgere til å ha tro på den nye politikken? Her brukes det ordene: **Ukraina har som mål å nå ledende land i Europa**. Analysen avdekker 2 diskurser som på hver sin måte berører og påvirker utdanningen i landet. *Demokratiseringsdiskurs* handler om at individer har ansvar og frihet til å velge utdanning, retning, osv (men siden ikke alle yrkene gir inntekt og jobb i Ukraina begrenses mulighetene betydelig). Setter vi dette i norsk kontekst så blir det mer spørsmålet om de prioriterte fagene som eksempelvis matematikk i norsk utdanning, altså fagene vi har i grunn- og videregående skole, men også de prioriterte yrkesfaglige retningene og kjønnsrelaterte yrkene.

Vi ser tydelig at noen av yrkene marginaliseres og forsvinner og jentene velger ikke de samme yrkene som guttene, så det er viktig å reflektere over hvilke mekanismer som gjør at det blir slik. Den andre diskursen som virker inn på reformeringen i Ukraina er en overordnet, eller global diskurs som handler om landenes økonomiske muligheter, om landene er konkurransedyktige. Med argumenter hentet fra denne

diskursen er utdanningen i Ukraina monopolisert og sentrert og det er staten som har ansvar (økonomisk og ellers) for utdanningen og skoler. Vi finner de samme begrunnelsene med litt annen type krydder på for hvorfor de norske myndighetene detaljstyrer skolen og lærerutdanning. Det interessante i denne studien, som jeg også har avdekket i min studie, er at lærere i Ukraina er lite politisk engasjerte og derfor kan de ikke påvirke landets utdannings politikk.

Oppsummert har jeg i denne forelesningen prøvd å vise hvordan internasjonal forskning kan relateres til norsk utdanning og hvilke verktøy konseptene til Foucault gir oss for å analysere og forstå våre praksiser og for å ha mulighet til å endre praksisene som er etablerte i vårt samfunn.

I tillegg vil jeg nevne at knyttet til forskning på læreplaner finnes det mange artikler som handler om PISA-testene og om begrepet «the achievement gaps». Det siste innebærer at landene tenker at de er flinke i for eksempel matematikk. Så viser PISA at det ikke er slik. PISA presenteres i artiklene som et regulerende verktøy for deltakende land. Landene deltar på tross av at forskning kritiserer disse testene fordi resultatene til elever (på disse testene) ikke nødvendigvis viser samsvar med landenes læreplaner. Dette er fordi læreplanene måler noe annet enn disse testene. Vi vet at i PISA defineres matematisk kompetanse på en spesifikk måte. De forsøker å forberede elever til et voksent liv. Medlemslandene prøver å orientere seg mot disse testene og elevresultater brukes som indikatorer for situasjonen i eksempelvis Norge.

The PISA mathematics regime: knowledge structures and practices of the self

Clive Kanes, Candia Morgan and Anna Tsatsaroni (2014)

THE ACHIEVEMENT GAPS AND MATHEMATICS EDUCATION: AN ANALYSIS OF THE U.S. POLITICAL DISCOURSE IN LIGHT OF FOUCAULT'S GOVERNMENTALITY (doktorgradsavhandling)
SALVATORE ENRICO PAOLO INDIIGINE (2013)

"equal access" – "equal resources" – "equal academic outcomes"

Lysbilde 11

Litteratur

Boistrup, L. B. (2015). Governing through implicit and explicit assessment acts: Multimodality in mathematics classrooms. I M. Hamilton, R. Heydon, K. Hibbert & R. Stooke (Red), *Negotiating spaces for literacy learning: Multimodality and Governmentality* (s. 131-148). London: Bloomsbury.

Fimyar, O. (2008). Educational policy-making in post-communist Ukraine as an example of emerging governmentality: Discourse analysis of curriculum choice and

assessment policy documents (1999–2003). *Journal of Education Policy*, 23(6), 571-594.

Foucault, M. (1978 / 2009). *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–78*. M. Senellart (Red.) & G. Burchell (Overs.), New York: St Martin's Press.

Foucault, M. (1979 / 2008). *The birth of biopolitics: lectures at the Collège de France, 1978-1979*. Davidson, A. I. (Red.) & Burchell, G. (Overs.), Springer.

Indiogine, S. E. P. (2013). *The Achievement Gaps and Mathematics Education: An Analysis of the US Political Discourse in Light of Foucault's Governmentality* (Doctoral dissertation) Texas A&M University.

<https://oaktrust.library.tamu.edu/handle/1969.1/150969>

Kanes, C., Morgan, C., & Tsatsaroni, A. (2014). The PISA mathematics regime: Knowledge structures and practices of the self. *Educational studies in Mathematics*, 87(2), 145-165.

Martimianakis, T. and McNaughton, N. (2014). Discourse, governmentality, biopower and the hidden curriculum. I F.W. Hafferty & H.F. O'Donnell (Red.) *The Hidden Curriculum and Health Professions Education* (s. 96-105). Chicago Press.

Neumann I. B. (2002). Forord. I M. Foucault, *Forelesninger om regjering og styringskunst* (I. B. Neumann, overs.) (s. 7–22). Oslo: Cappelen akademisk.

Popkewitz, T. S. (1997). The production of reason and power: Curriculum history and intellectual traditions. *Journal of Curriculum Studies*, 29(2), 131–164.

<https://doi.org/10.1080/002202797184107>.

Valero, P. (2007). A socio-political look at equity in the school organization of mathematics education. *ZDM Mathematics Education*, 39(3), 225–233.

<https://doi.org/10.1007/s11858-007-0027-2>.

Valero, P., & Knijnik, G. (2015). Governing the modern, neoliberal child through ICT research in mathematics education. *For the learning of mathematics*, 35(2), 34-39.